

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ

doi 10.5281/zenodo.12193734

КОСАРЕВА Виктория Алексеевна
мастер перманентного макияжа и камуфляжа,
Студия Виктории Косаревой, Россия, г. Санкт-Петербург

КАМУФЛЯЖ ШРАМОВ И РУБЦОВ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ ЛИЦА (КРУГОВОЙ ПОДТЯЖКИ)

Аннотация. Данная статья посвящена изучению эффективности методов камуфляжа шрамов и рубцов после пластики лица (круговой подтяжки). Автор рассматривает принципы выбора методов камуфляжа, включая использование косметических средств, лазерной терапии и других процедур. Также автор акцентирует внимание на важности правильного ухода за швами и грамотного проведения реабилитационного периода для минимизации риска возникновения осложнений и улучшения эстетического вида рубцов. Результаты исследования представляют собой ценную информацию для пластических хирургов, дерматологов и пациентов, стремящихся к оптимальному восстановлению эстетического вида после операций на лице.

Ключевые слова: пластика лица, круговая подтяжка, рубцы, шрамы, камуфляж, восстановление, реабилитация, уход, косметология, пластическая хирургия.

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, пластическая хирургия лица, включая круговую подтяжку, является популярной процедурой, которая может привести к образованию шрамов и рубцов. Пациенты, прошедшие такие операции, зачастую стремятся к минимизации видимости этих следов. Во-вторых, существует множество методов и подходов к камуфляжу шрамов и рубцов, и эффективность каждого из них может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Поэтому исследование эффективности различных методов камуфляжа после пластики лица представляет практическую значимость для пластических хирургов и дерматологов. В-третьих, современные технологии и методы в области косметологии и дерматологии постоянно развиваются, и новые процедуры по улучшению внешнего вида шрамов и рубцов становятся доступными. Следовательно, научная статья, основанная на актуальных исследованиях в этой области, может быть полезным источником информации для специалистов, стремящихся

оказывать наилучшую помощь своим пациентам. Данная тема также актуальна для пациентов, которые хотят быть осведомленными о возможностях камуфляжа шрамов и рубцов после пластики лица. Имея доступ к информации о различных методах и процедурах, они могут принять более обоснованные решения относительно своего лечения и ожидаемых результатов.

Цель исследования

Целью данного исследования является оценка эффективности различных методов камуфляжа шрамов и рубцов после пластики лица, включая круговую подтяжку, с целью определения наиболее эффективного подхода к улучшению внешнего вида шрамов у пациентов.

Материалы и методы исследования

Для проведения исследования были использованы как первичные (статистическая информация), так и вторичные источники (научные работы).

Методы, примененные в ходе исследования, включали анализ клинических исследований и опыта хирургов в области камуфляжа шрамов и

рубцов после пластики лица, оценку эффективности различных методов и средств для маскировки шрамов, обобщение и интерпретацию данных.

Результаты исследования

Фейслифтинг, или круговая подтяжка лица, представляет собой пластическую операцию, направленную на омоложение внешнего вида, устранение глубоких морщин и поднятие обвисших тканей.

После подтяжки лица могут возникнуть различные осложнения, включая:

1. Отечность и синяки: в первые дни после процедуры на лице могут появиться отечность и синяки, которые могут быть заметны некоторое время.
2. Боль и дискомфорт: после операции возможно ощущение боли и дискомфорта, которые могут продолжаться несколько дней.
3. Инфекция: с риском инфекции связано любое хирургическое вмешательство. Поэтому важно соблюдать все рекомендации врача по уходу за кожей после операции.
4. Неверный результат: в редких случаях может произойти, что результат подтяжки лица не будет соответствовать ожиданиям пациента.
5. Рубцы и растяжки: у некоторых людей после подтяжки лица могут остаться рубцы или

растяжки на коже. Во время процедуры хирург выполняет длинные разрезы вдоль линии роста волос и за ушами. Впоследствии рубцы заживают, и их легко замаскировать, например, изменив причёску. Через 1,5 года после операции можно удалять шрамы разными способами.

Шрам после подтяжки лица похож на шрамы после других пластических операций. Сразу после операции рубец виден, возвышается над кожей и имеет красный или розовый оттенок. После снятия швов рубец начинает светлеть и превращается в тонкую белую или розовую линию. Обычно рубцы после круговой подтяжки почти незаметны и видны только вблизи.

В редких случаях возможны осложнения пластики лица, которые вызывают деформацию послеоперационных ран и образование заметных шрамов. Наиболее вероятными осложнениями являются инфекция и гнойное воспаление шва. Реже причина деформации рубцов связана с индивидуальной непереносимостью шовного материала и аллергической реакцией.

Процесс заживления послеоперационных ран происходит по-разному и зависит от типа кожи и индивидуальных особенностей регенерации [4, с. 17]. В медицинской практике различают четыре типа послеоперационных рубцов (рис. 1).

Рис. 1. Типы послеоперационных рубцов

1. Нормотрофический тип послеоперационных рубцов характеризуется нормальным, плоским и гладким видом рубца. Он обычно не вызывает дискомфорта или проблем с функциональностью кожи. Такой рубец чаще всего возникает при правильном заживлении раны после операции. Он может быть легко скрыт под одеждой и не привлекать внимание.

2. Атрофический тип послеоперационных рубцов характеризуется утратой ткани и уменьшением объема кожи в месте рубца. Такие рубцы обычно выглядят тонкими, прозрачными, иногда имеют белесый оттенок. Они могут быть более чувствительными к воздействию солнца и травмам, а также могут

вызывать зуд или неприятные ощущения. Атрофические рубцы могут быть более заметными и требуют особого ухода и защиты от внешних воздействий.

3. Гипертрофический тип послеоперационных рубцов характеризуется избыточным образованием соединительной ткани в месте рубца. Такие рубцы обычно выглядят толстыми, выпуклыми и имеют красноватый оттенок. Они могут быть более заметными и вызывать некоторое неудобство, так как могут быть жесткими и неподвижными. Гипертрофические рубцы могут стать более заметными с течением времени, но обычно не распространяются за пределы исходного раневого участка.

Лечение гипертрофических рубцов может включать применение специальных кремов или гелей, физиотерапию, лазерную терапию или инъекции кортикостероидов.

4. Келоидный тип послеоперационных рубцов характеризуется избыточным образованием соединительной ткани в месте рубца, которое выходит за пределы исходного раневого участка. Келоидные рубцы обычно имеют выпуклую форму, выступают над поверхностью кожи и могут быть более красными или фиолетовыми. Они могут вызывать зуд, боль или дискомфорт, а также изменять текстуру кожи. Келоидные рубцы могут быть более сложными для лечения, поскольку они могут продолжать расти и распространяться за пределы исходной раны. Лечение келоидных рубцов может включать применение специальных кремов, гелей или пластырей, лазерную терапию, хирургическое удаление рубца или инъекции кортикостероидов. В некоторых случаях может потребоваться комбинация различных методов лечения для достижения наилучших результатов [1, с. 92].

Для оценки рубца доступно большое количество инструментов. Наиболее важными характеристиками, которые следует оценить, являются: цвет, сосудистость, отражение света, текстура, контур, податливость, высота, искажение, отношение к расслабленным линиям натяжения кожи и связь с важными ориентирами в области тела. Каждый тип рубца может требовать различного подхода к лечению и уходу, поэтому важно обратиться к врачу или хирургу для получения конкретных рекомендаций.

Большинство шрамов стратегически располагаются в незаметных областях, таких как линия роста волос, под подбородком, внутри рта или за ушным каналом, чтобы обеспечить минимальное образование рубцов. Знание расположения мест разрезов помогает в эффективном послеоперационном уходе [2, с. 35].

После процедуры подтяжки лица рубцы проходят через несколько этапов заживления (табл. 1).

Таблица 1

Основные этапы, которые проходит рубец после подтяжки лица

Этапы	Описание
Воспалительный этап	Сразу после процедуры подтяжки лица возникает воспаление тканей, которое сопровождается отеком, покраснением и болезнью. Этот этап обычно длится несколько дней.
Фаза регенерации	В течение нескольких недель после подтяжки лица рубец начинает активно заживляться. Новые клетки кожи заменяют поврежденные, происходит процесс синтеза коллагена и эластина.
Фаза роста	Через несколько месяцев после процедуры рубец становится светлее и мягче, края рубца становятся менее заметными.
Зрелый рубец	Через 6–12 месяцев после подтяжки лица рубец становится более плотным и менее заметным. Может оставаться небольшое изменение цвета кожи в месте рубца.

Важно следовать указаниям врача и не трогать раненую область, чтобы предотвратить возможные осложнения.

Правильное лечение рубцов может в значительной степени повлиять на общий успех операции по подтяжке лица [5, с. 55]. Вот несколько главных советов, которые обеспечат минимальное видимое рубцевание и успешное восстановление:

1. Используйте специальные кремы и мази, содержащие ретинол, витамин С или гиалуроновую кислоту, которые помогут улучшить текстуру кожи и уменьшить видимость рубцов.

2. Массаж лица с помощью специальных масел и серумов поможет улучшить кровообращение и стимулировать процесс регенерации кожи.

3. Регулярное нанесение солнцезащитного средства с SPF 30 или выше поможет предотвратить образование новых рубцов и защитит кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

4. Посещайте косметолога или дерматолога для профессионального ухода за кожей лица, таких как химические пилинги или лазерное омоложение, которые могут помочь улучшить состояние рубцов.

5. Избегайте травмирования кожи лица, используйте мягкие средства для умывания и не трите или царапайте рубцы.

6. Питайтесь здоровой и сбалансированной диетой, богатой витаминами и минералами, чтобы ускорить процесс заживления и регенерации кожи.

7. Пейте достаточное количество воды каждый день, чтобы обеспечить коже необходимое увлажнение и ускорить процесс заживления.

8. Не забывайте об уходе за кожей в целом, включая увлажнение, очищение и защиту от вредного воздействия окружающей среды.

Для уменьшения видимости шрамов на лице после операции или травмы могут быть использованы методы косметической маскировки. Нанесение тонального крема для лица соответствующего цвета помогает свести к минимуму появление проблем с пигментацией лица. Смешивая непроницаемую основу для

лица с цветной косметикой, можно скрыть дефекты контура поверхности, используя принципы яркого освещения и затенения.

Люди должны вернуться в привычное русло после косметической операции. Однако возвращение к работе или участию в обычной общественной деятельности может быть сложной задачей, если у вас все еще есть заметные синяки, отеки или следы порезов. На это могут уйти дни, недели или даже месяцы. Однако люди не обязаны ждать дома. Мужчины и женщины могут использовать методы макияжа и средства для сокрытия краткосрочных негативных последствий операции и повышения своей уверенности в себе.

Использование кремов, жидкостей или пудры для сокрытия цветových или контурных аномалий на лице или теле известно как косметический камуфляж.

Показания к медицинскому татуажу представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Показания к медицинскому татуажу

Часто именно метод камуфляжа является основным способом достижения желаемого эффекта. Для достижения цели специалист подбирает пигмент, соответствующий естественному оттенку кожи, и вводит его в верхние слои дермы.

Преимущества камуфляжа:

1. Эффективное камуфлирование;
2. Низкое травматичное воздействие;
3. Быстрое восстановление кожи.

Интересно, что после процедуры камуфляжа значительно увеличивается плотность кожного покрова.

Пластические хирурги создали первые косметические маскировочные кремы во время

Второй мировой войны для лечения тяжелых ожогов, полученных пилотами-истребителями. В наши дни как мужчины, так и дети могут использовать косметический камуфляж, чтобы скрыть аномалии, вызванные: родимые пятна, розацеа, сосудистые проблемы кожи, витилиго, меланодермия (темные пятна на лице), кожная красная волчанка, лимфоцитарный инфильтрат кожи джесснера, термический ожог, шрамы от прыщей, травм, хирургических вмешательств и т. д., многие другие дерматологические заболевания.

Было продемонстрировано, что косметическое маскирование значительно повышает качество жизни. Это способствует ощущению

личного благополучия и повышает самооценку пациентов.

Основная цель ретуширования непривлекательного линейного шрама, особенно на лице человека – сделать его менее заметным. Поскольку рубцовая ткань образуется для заживления любых ран, достигающих сосочкового слоя кориума, метода постоянного удаления рубца не существует. В результате после удаления рубца и зашивания кожного дефекта снова вырастет другой шрам. Три метода ревизии рубца можно использовать для коррекции и улучшения его внешнего вида:

1. Z-пластика: Для коррекции искажения свободного края и модификации рубца Z-пластика является важной и надежной процедурой. Z-пластика может помочь удлинить суженный шрам, перенаправить рубец, чтобы лучше выровнять его с ослабленными линиями натяжения кожи, или разорвать шрам, чтобы улучшить его маскировку.

2. W-пластика: Очень распространенная процедура иссечения называется W-пластика. Это предполагает разделение границ рубца на крошечные треугольные кусочки, которые

выдвигаются вперед и пересекаются без поворота или транспозиции.

3. Расширенные лоскуты: Расширенные лоскуты необходимы для покрытия раны и позволяют скрыть шрам вдоль косметических соединений субъединиц. Необходимо усвоить несколько фундаментальных идей, чтобы правильно спроектировать и выполнить выдвинутые лоскуты. К ним относятся ориентация основного вектора натяжения, обработка смещенных стоячих конусов и уделение пристального внимания переменным, влияющим на соудистость лоскута.

Пластический хирург может предложить специально разработанные камуфляжные средства без отдушек, которые с меньшей вероятностью будут негативно реагировать при нанесении на кожу [3, с. 1001]. Однако вполне возможно, что человек может использовать косметику, которая у него уже есть; просто не забудьте приобрести новые продукты с чистыми аппликаторами.

Концепции маскирующей косметики делятся на три категории (табл. 2).

Таблица 2

Категории маскирующей косметики

Категории	Описание
Маскировка	Синяки и линии порезов можно скрыть. Консилер для макияжа более густой, чем обычный тональный крем. Выберите тот, который наиболее соответствует тону кожи, и воздержитесь от нанесения консилера на глаза. Идеальным вариантом может быть обычный жидкий тональный крем, цветовой корректор или макияж глаз из-за тонкой, хрупкой кожи вокруг глаз.
Коррекция цвета	Цвет кожи, которая выглядит более красноватой или желтоватой, чем обычно, может быть смягчен с помощью цветокоррекции. Для желтых тонов хорошо подходит цветовой корректор с лавандовым оттенком, а для красных тонов хорошо подходит зеленый оттенок.
Контурная пластика	Контурная пластика скрывает припухлость. Нанесение макияжа с использованием тонального крема, который одновременно светлее и темнее обычного цвета тонального крема – вот как это работает. Определенные участки лица будут выделяться более светлым продуктом, в то время как другие будут скрыты более темным. Чтобы создать иллюзию углов без видимых косметических полос, нужно будет комбинировать эти цвета. Это может потребовать некоторого опыта, но, если освоиться, можно легко уменьшить отек лица.

Очень важно снимать маскировочный макияж каждый вечер, потому что он, как правило, более густой и липкий, чем обычный макияж.

Когда традиционные способы лечения шрамов не подходят, можно использовать маскировку шрамов. Его можно применять к депигментированному рубцу, которому лазерная терапия не принесла бы значительной пользы, к

рубцу от алопеции у пациента, который не желает пересадки волос, или в качестве маскировки трехмерной структуры, когда хирургическое вмешательство непрактично.

Выводы

Таким образом, камуфляж шрамов и рубцов после пластики лица, в частности круговой подтяжки, играет важную роль в достижении желаемых результатов и удовлетворении

пациентов. Современные техники и методы косметологии позволяют эффективно скрывать следы операции, делая их незаметными и естественными. Однако необходимо учитывать индивидуальные особенности кожи и реакцию на процедуры, чтобы добиться оптимального результата. Дальнейшие исследования в этой области помогут улучшить техники камуфляжа и обеспечить пациентам наилучший результат после пластической операции лица.

Литература

1. Артыков К.П., Саидов М.С., Мухамадиева К.М. Проблемы хирургического лечения келоидных рубцов кожи // Вестник Авиценны. – 2013. – №3. – С. 91-94.
2. Белоусов А.Е. Очерки пластической хирургии. Рубцы и их коррекции // СПб.: Изд-во «Командор-SPB». – 2005. – Т. 1. – С. 128.
3. Панченко В.А., Сорокина К.Н., Алферова А.А. Комбинированные методики лечения рубцов в косметологической практике // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения. Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий. – 2021. – С. 1000-1005.
4. Пономаренко Г.Н., Карпова Т.Н. Физические методы лечения рубцов // СПб. – 2009. – С. 112.
5. Стенько А.Г. Стратегия комплексного подхода к лечению рубцовых поражений кожи лица и шеи // Вестник эстетической медицины. – 2009. – № 4. – С. 53-61.

KOSAREVA Victoriia

Master of Permanent Makeup and Camouflage,
Victoria Kosareva Studio, Russia, St. Petersburg

CAMOUFLAGE OF SCARS AND SCARS AFTER FACIAL PLASTIC SURGERY (CIRCULAR FACELIFT)

Abstract. *This article is devoted to the study of the effectiveness of camouflage methods for scars and scars after facial plastic surgery (circular facelift). The author examines the principles of choosing camouflage methods, including the use of cosmetics, laser therapy and other procedures. The author also focuses on the importance of proper suture care and proper rehabilitation period to minimize the risk of complications and improve the aesthetic appearance of scars. The results of the study provide valuable information for plastic surgeons, dermatologists and patients seeking optimal restoration of aesthetic appearance after facial surgery.*

Keywords: *facial plastic surgery, circular lift, scars, camouflage, restoration, rehabilitation, care, cosmetology, plastic.*